

MAKTABGACHA TA'LIMDA BADIY ADABIYOTDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK IMKONOYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6112062>

Kalandarova Fazilatxon Toxirovna

*Ulug'nor tumani 14-Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori
"Pedagogika nazaryasi va tarixi" yo'nalishi 1-bosqich magistranti*

Annotatsiya: *ushbu maqolada bolalarni maktabdagi o'qishga tayyorlash, bolani sog'lom, rivojlangan, mustaqil shaxs bo'lib shakllantirish. bolalarning hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilishni badiiy asar bilan to'laqonli hamkorlik qilish sur'atlarni tomosha qilish, kitobni qo'llari bilan ushlab ko'rish, o'yinchoqlar bilan o'ynash, matnning ayrim qismlarini deklamatsiya qilish to'grisida yozilgan.*

Kalit so'zlar: *bolalar, maktab, o'qish, shaxs, shakllantirish. badiiy asar, su'ratlar, kitob, o'yinchoqlar, matn, deklamatsiya.*

Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning boshlang'ich qismi hisoblanadi. U bolaning sog'lom va rivojlangan shaxs bo'lib shakllanishini ta'minlab, o'qishga bo'lgan ishtiyoqini uyg'otib, tizimli o'qitishga tayyorlab boradi. 6-7 yoshgacha bo'lgan maktabgacha ta'lim davlat va nodavlat bolalar maktabgacha ta'lim muassasalarida hamda oilada amalga oshiriladi. Maktabgacha ta'limning maqsadi – bolalarni maktabdagi o'qishga tayyorlash, bolani sog'lom, rivojlangan, mustaqil shaxs bo'lib shakllantirish, qobiliyatlarini ochib berish, o'qishga, tizimli ta'limga bo'lgan ishtiyoqini tarbiyalashdir.

Maktabgacha ta'lim muassasasida bolalarning hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilish maktabgacha ta'lim muassasasi hamda shtatdagi tibbiyot xodimlari, shuningdek maktabgacha ta'lim muassasasiga birlashtirilgan sog'liqni saqlash organlarining tibbiyot xodimlari tomonidan amalga oshiriladi.

Maktabgacha ta'lim muassasasida bolalarning hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilishni tashkil etish tartibi hamda qoidalari, maktabgacha ta'lim muassasasiga bolalarni olib kelish va olib ketish qoidalari, maktabgacha ta'lim muassasasi binolarida xavfsizlikni tashkil etishga oid talablar, maktabgacha ta'lim muassasasida yong'in xavfsizligini tashkil etishga oid talablar, hudud xavfsizligiga bo'lgan talablar “Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarning hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilishni tashkil etish tartibi to'grisida Nizom” bilan tartibga solinadi.

Maktabgacha bosqichdagi kichik yoshda olamga nisbatan estetik munosabat ko'p qirrali bo'ladi. Bu endi nafaqat tabiatga va atrofni o'rab turgan tabiat muhitiga munosabat, balki insonlar olamiga – o'ziga, yaqinlariga, tengdoshlariga, boshqa kattalarga bo'lgan munosabat hamdir. Bola o'z tashqi ko'rinishini, kiyimini ko'rish va ularga baho berishni boshlaydi; qo'llari, yuzi, kiyimlarining tozaligiga e'tibor beradi;

to'g'ri va ozoda ovqatlanishni o'rganadi. U muloqot va odamlar borasida nima chiroyli-yu, nima xunukligini tushuna boshlaydi. Mohiyatan yagona bo'lgan estetik va axloqiy munosabatlar muayyan bola ongida hamda xulq-atvorida birlashadi. Maktabgacha bosqichdagi kichik yoshli bola san'atga, uning badiiy obrazlariga oshno bo'lish, badiiy faoliyatni egallab olish borasida keng imkoniyatlarga egadir. U san'at obrazlarini yaxlit va emotsional qabul qilishi, ularning mazmunini oddiy anglab yetishi bilan ajralib turadi. Misol sifatida aytadigan bo'lsak, yorqin va ritmik marsh musiqasini tinglar ekan, bola eng avvalo, uning ko'tarinki kayfiyatini qabul qiladi va uning muayyan harakat xususiyati bilan aloqasini ilg'ab oladi.

Badiiy qobiliyatlar tizimida emotsional munosabat bildirish va syensorlik qobiliyatlari bilan bir qatorda badiiy fikrlash ham qaror topadi. U badiiy obrazlarni bir-bir bilan taqqoslaydi, ularni tegishli hayot hodisalari bilan qiyoslaydi va o'zining birinchi umumlasmalariga keladi. To'rt yoshga kelib bolalar badiiy matnni emotsional va yaxlit qabul qilganlari holda uni tushunganliklarini nafaqat nutqda (qayta hikoya qilish, yoddan aytib berish, savollarga javob berish), balki predmetli va o'yinli vaziyatlarda ham ifodalaydilar. Ular ikki-uch personaj yoki hodisani ajratadilar, ular o'rtasida alohida aloqa o'rnatadilar va shu tariqa asar syujetini gavidantiradilar.

Tavsiflashni takrorlash ko'pincha ularda ko'proq qiyinchilik tug'diradi. Bu yoshda adabiy matnni qabul qilish bolalarning amaliy va o'yin faoliyatiga yaqin bo'lgan «harakat»dan iborat bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, badiiy asar bilan to'laqonli hamkorlik qilish uchun bola uni tinglashi, sur'atlarni tomosha qilishi, kitobni qo'llari bilan ushlab ko'rishi, o'yinchoqlar bilan o'ynashi, matnning ayrim qismlarini deklamatsiya qilishi yoki «baqirib aytishi», ularni muayyan hayotiy vaziyatlarda qo'llanilishini aniqlashi lozim. Ushbu yoshda badiiy asarni qabul qilish, ijrochilik va ijodkorlikni amalda chegaralab bo'lmaydi. Bola hayotining beshinchi yilida badiiy matnni mazmun-mohiyatli yagonalik sifatida qabul qilish mexanizmini shakllantirish boshlanadi. Bolalar bilan muloqot jarayonida pedagog endi bola harakatlari va fikrlarining qabul qilingan badiiy asarga qanchalik mos kelishi haqida bevosita xulosalar chiqarishi mumkin. Ko'pchilik bolalar matn mazmunini yoyiq nutqiy shakllarda bayon qila olmaydilar, ammo uni sur'atlar, o'yinchoqlar bilan o'yinli vaziyatlarda, kattalar va tengdoshlari bilan dialoglarda mos ravishda tushunishlarini namoyish qiladilar.

Badiiy adabiyot bilan tanishuv nutqni har tomonlama rivojlantirishga, ya'ni: tovush madaniyatiga, grammatik tuzilishiga, lug'atga, ravon nutqqa ta'sir ko'rsatadi.

Respublikamiz ahaolisining yarmini yoshla tashkil etishi, tariximiz milliy an'analarimiz, qadriyatlarimizning tiklanishi, yoshlarda o'zligini bilishga bo'lgan hissiyotning kuchayishi xilma –xil axborotlarga bo'lgan ehtiyojning kuchligiga, jamiyatning davrning tezkor rivojlanishiga munosib, hozirjavob bo'lishida axborot vositalari va matbuotning o'rne beqiyos.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. “Uchinchi ming yillikning bolasi” tayanch dasturi”. Ma’rifat-Madadkor” 2002.
2. Omonturdiyev J. Hozirgi o’zbek adabiy tilida gap bo’laklari tipologiyasi. T., «O’qituvchi», 1988.
3. Sayfullayeva R. Hozirgi o’zbek adabiy tilida qo’shma gaplarning formal-funksional talqini. T., «Fan», 1996.
4. Hozirgi o’zbek adabiy tili. 2- kitob, Sintaksis, T., 1966.
5. Verbitskaya L.A. Davayte govorit pravilno. M.: Visshaya shkola, 1993.
6. 28.Vigotskiy L.S. Mishleniye i rech. M.: Lobirint, 1996.
7. <http://info.ziyonet.uz/>